

MADANIYAT CHORRAHALARI

5-JILD, 3-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-5, НОМЕР-3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-5, ISSUE-3

BOSH MUHARRIR:

Yusupova Marina Rimovna
sanʼatshunoslik fanlari nomzodi, professor

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, профессор

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, professor

MAS'UL KOTIB:

Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich,
PhD, dotsent

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Маматқасимов Джаҳонгир
Абирқуллович, PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir
PhD, assistant professor

TAHRIR HAY'ATI:

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

EDITORIAL TEAM:

SAN'ATSHUNOSLIK FANLARI:

Qodirova Sarvinoz Muhsinovna
sanʼatshunoslik fanlari doktori, professor
Shodiev Boltaboy Avazovich
sanʼatshunoslik fanlari doktori
Tojiboeva Oltinoy Qosimovna
sanʼatshunoslik fanlari doktori, professor
Xaytmatova Sabohat Agzamovna
sanʼatshunoslik fanlari nomzodi, dotsent
Xudoev Gʻani Muhammadovich
sanʼatshunoslik fanlari boʻyicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Yakubov Baxtiyor Chorievich
sanʼatshunoslik fanlari boʻyicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD tayanch doktorant

PEDAGOGIKA FANLARI:

Quronov Muhammadjon
pedagogika fanlari doktori, professor
Mardonov Shukrullo Qoʻldoshevich
pedagogika fanlari doktori, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
pedagogika fanlari doktori, professor
Shermonov Eldor Urolovich
pedagogika fanlari boʻyicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Narzullaev Gʻulom Asadovich
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

TARIX FANLARI:

Mavrulov Abduhalil Abdulhaevich
tarix fanlari doktori, professor
Ostonaqulov Ikromiddin
tarix fanlari doktori, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
tarix fanlari doktori, professor
Nishonboeva Qunduzxon Vaxobovna
tarix fanlari nomzodi, dotsent

FILOLOGIYA FANLARI:

Turdimov Shomirza
filologiya fanlari doktori, professor
Yoʻldoshev Maʼruffjon
Muhammadjonovich
filologiya fanlari doktori, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
filologiya fanlari doktori, professor
Kasimov Nozim Kozimovich
filologiya fanlari nomzodi, professor

ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ:

Кадырова Сарвиназ Мухсиновна
доктор искусствоведения, профессор
Шадыев Балтабай Авазович
доктор искусствоведения
Тоджибаева Алтинай Касымовна
доктор искусствоведения, профессор
Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент
Худаев Гани Мухаммадович
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Якубов Бахтиёр Чариевич
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Турсунметова Робия Абдулла кизи
PhD докторант

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:

Куранов Мухаммаджон
доктор педагогических наук, профессор
Мардонов Шукрулло Кудлашевич
доктор педагогических наук, профессор
Исакулова Нилуфар Джаникуловна
доктор педагогических наук, профессор
Шерманов Элдор Уралович
доктор философских наук (PhD) в области
педагогических наук
Нарзуллаев Гулям Асадович
кандидат педагогических наук, доцент
Абдуҷаббарова Мусаллам Лапасовна
кандидат педагогических наук, доцент

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
доктор исторических наук, профессор
Остонакулов Икромиддин
доктор исторических наук, профессор
Ашуров Адхам Азимбаевич
доктор исторических наук, профессор
Нишонбоева Кундузхон Вахабовна –
кандидат исторических наук, доцент

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:

Турдимов Шамирза
доктор филологических наук, профессор
Йулдошев Маъруфжон
Мухаммаджонович
доктор филологических наук, профессор
Вотона Сeda Александровна
Асатуровна
доктор филологических наук, профессор
Касымов Назим Казымович
кандидат филологических наук,
профессор

ART SCIENCE:

Kadirova Sarvinoz Muhsinovna
Doctor of Arts, professor
Shadiyev Baltaboy Avazovich
Doctor of Arts
Tadjibayeva Oltinoy Kasimovna
Doctor of Arts, professor
Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
Candidate of Art science, assistant
professor
Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences, assistant professor
Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of Art sciences
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

PEDAGOGICAL SCIENCES:

Kuranov Muhammadjon
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Mardonov Shukrullo Kuldoshevich
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Shermonov Eldor Uralovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences, assistant professor
Narzullayev Gulom Asadovich
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor

HISTORICAL SCIENCES:

Mavrulov Abdukhalil Abdulkhaevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Ostonaqulov Ikromiddin
Doctor of Historical Sciences, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Nishonboeva Kunduzkhon Vakhobovna
Candidate of Historical sciences, assistant
professor

FILOLOGY SCIENCE:

Turdimov Shamirza
Doctor of Filology science, professor
Yuldashev Maʼruffjon
Muhammadjonovich
Doctor of Filology science, professor
Votona Seda Aleksandrovna
Asaturovna
Doctor of Filology science, professor
Kasimov Nazim Kozimovich
Candidate of Filology science, professor

1. Ҳамидова Марфуа Азизовна, Саъдуллаев Козимхон Қахрамонович ЁРҚИН ЮЛДУЗНИНГ СЎНМАС ЗИЁСИ.....	4
2. Зунунова Гулчехра Шавкатовна ИЗМЕНЕНИЯ В ОДЕЖДЕ УЗБЕКОВ: ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ НИТЕЙ ТРАДИЦИИ И МОДЫ (XX – НАЧАЛО XXI в.).....	8
3. Шамукарамова Феруза ВОПРОСЫ ПОИСКА И ИЗУЧЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ: В ПИСЬМАХ В.Л.ВЯТКИНА К В.В.БАРТОЛЬДУ (НА ОСНОВЕ ФОНДОВ СПФ АРАН).....	14
4. Тухтаева Малика Сайдирахловна К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЗАРАУТСАЙСКИХ РОСПИСЕЙ.....	20
5. Адиллов Жамшид Хасан ўғли АЛЕКСАНДР БЕКОВИЧ-ЧЕРКАССКИЙНИНГ ХИВА ХОНЛИГИГА ҲАРБИЙ ЮРИШИ СОВЕТ ДАВРИ ТАДҚИҚОТЛАРИДА.....	27
6. Абдурахмонова Маъсуда Абдунабиевна ЭНГ МАШҲУР ВА ЭНГ СИРЛИ... ПОЛЬ ГОГЕН.....	33
7. Турсунметов Азизбек Анварович АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ О ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ ХАНСТВАХ В КОНТЕКСТЕ «БОЛЬШОЙ ИГРЫ».....	38
8. Пак Людмила Вячеславовна ИГРУШКА – КАК ЭЛЕМЕНТ ИДЕНТИЧНОСТИ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ОБЩЕСТВЕ.....	43
9. Тошева Шарифа Паноевна ҚОРАХОНИЙЛАР ДАВРИ СОПОЛСОЗЛИГИДА АНЪАНА ВА ИННОВАЦИЯЛАР.....	49

MADANIYAT CHORRAHALARI

PEREKRESTOK KULTURY | CROSSROADS OF CULTURE

Феруза Шамукарамова
Старший научный сотрудник
Института истории АН РУз,
кандидат исторических наук

ВОПРОСЫ ПОИСКА И ИЗУЧЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ: В ПИСЬМАХ В.Л.ВЯТКИНА К В.В.БАРТОЛЬДУ (НА ОСНОВЕ ФОНДОВ СПФ АРАН)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252937>

АННОТАЦИЯ

История Средней Азии всегда была и остается в центре внимания как отечественных, так и зарубежных исследователей. В этом отношении изучение научного наследия таких ученых, как В.В.Бартольд и В.Л.Вяткин имеют большое значение. В данной статье представлены отрывки из частных писем В.Л.Вяткина к В.В.Бартольду, хранящихся в личном фонде последнего в Санкт-Петербургском филиале Архива Академии наук Российской Федерации. Среди множества вопросов, обсуждавшихся между двумя учеными, отобраны те, которые касались поискам новых восточных рукописей на территории Туркестанского края. Их изучение дает дополнительную информацию к тому, что до сих пор было изучено и опубликовано теми исследователями, которые изучали их научное наследие.

Ключевые слова: В.В.Бартольд, В.Л.Вяткин, Самарканд, Средняя Азия, письменные источники.

Феруза Шомукарамова

ЎзР ФА Тарих институти катта илмий ходими,
тарих фанлари номзоди

ШАРҚ ҚЎЛЁЗМАЛАРИНИ ҚИДИРИШ ВА ТАДҚИҚ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ: В.Л.ВЯТКИННИНГ В.В.БАРТОЛЬДГА ЁЗГАН ХАТЛАРИДА (РФАА СПБФ ФОНДЛАРИ АСОСИДА)

АННОТАЦИЯ

Марказий Осиё тарихи ҳар доим ҳам маҳаллий, ҳам хорижий тадқиқотчиларнинг диққат марказида бўлиб келган ва шундай бўлиб қолмоқда. Шу жиҳатдан В.В.Бартольд ва В.Л.Вяткин каби олимларнинг илмий меросини ўрганиш катта аҳамиятга эга. Ушбу мақолада В.Л.Вяткиннинг В.В.Бартольдга ёзган шахсий хатларидан парчалар келтирилган бўлиб, улар Россия Федерацияси Фанлар Академияси архивининг Санкт-Петербург филиалида В.В.Бартольднинг шахсий фондида сақланади. Икки олим ўртасида муҳокама қилинган қўплаб масалалар орасидан Туркистон ўлкаси худудида янги Шарқ қўлёмаларини қидириш билан боғлиқ масалалар танлаб олинди. Бу хатлар уларнинг тадқиқотлари, илмий меросини ўрганган тадқиқотчилар томонидан ҳозиргача ўрганилган ва нашр этилганлар ишларга қўшимча маълумот беради.

Калит сўзлар: В.В.Бартольд, В.Л.Вяткин, Самарқанд, Ўрта Осиё, ёзма манбалар.

Feruzha Shamukaramova

Senior researcher at the Institute of history
of the Academy of Sciences of the Republic
of Uzbekistan, candidate of Historical sciences

THE ISSUES OF SEARCHING AND STUDYING ORIENTAL MANUSCRIPTS: IN THE LETTERS OF V.L.VYATKIN TO V.V.BARTHOLD (BASED ON THE FUNDS OF SPF ARAN)

ANNOTATION

The history of Central Asia has always been and remains the focus of attention of both domestic and foreign researchers. In this regard, the study of the scientific heritage of such scientists as V.V.Barthold and V.L.Vyatkin are of great importance. This article presents excerpts from private letters of V.L.Vyatkin to V.V.Barthold, stored in Barthold's personal collection in St. Petersburg branch of the Archive of the Academy of Sciences of the Russian Federation. Among the many issues discussed between the two scientists, there have been selected those related to the search of new oriental manuscripts in the territory of Turkestan region. Their study provides additional information to what has so far been studied and published by those researchers who have studied their scientific heritage.

Key words: V.V.Barthold, V.L.Vyatkin, Samarkand, Central Asia, written sources.

В изучении материального и нематериального культурного наследия народов Центральной Азии, в том числе истории Узбекистана, огромную роль сыграли Василий Лаврентьевич Вяткин и Василий Владимирович Бартольд. Их, так называемый, научный тандем способствовал выяснению и решению многих вопросов, касающихся выявления, поиска и изучения письменных источников, исторической топографии, нумизматики, археологии Туркестанского края, а также происходил обмен мнений по новым изданиям.

Известно, что изучению научного наследия В.Л.Вяткина и В.В.Бартольда было посвящено множество публикаций, в том числе и востоковедческой их деятельности. Однако, некоторые подробности их сотрудничества отражены в частных письмах двух исследователей. В личном фонде В.В.Бартольда, который хранится в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской Академии наук, сохранились письма В.Л.Вяткина, которые отражают круг научных интересов исследователей, их взгляды на те или иные вопросы истории Средней Азии, но в основном Самарканда.

Если фонд В.В.Бартольда (68) состоит из двух описей, то частная переписка хранится во второй описи. Письма от В.Л.Вяткина в отдельном деле под № 55. Письма внешне хорошо сохранились, писались на хорошей бумаге, желтоватого цвета. Написаны черными чернилами. Последнее письмо датируется 1921 годом. Оно уже написано на более тонкой, желтой бумаге. Может быть хорошей бумаги под рукой не было, и, видимо, В.Л.Вяткин торопился написать письмо, так как на оборотной стороне бумаги изображение рекламы. Все письма сложены с папку, без конвертов, пронумерованы. В конце некоторых писем дата написания письма есть, а в некоторых – нет. Почерк у В.Л.Вяткина был хорошочитабельным, что нельзя сказать о почерке В.В.Бартольда. Всего сохранилось 29 писем.

Уже при чтении первого письма В.Л.Вяткина к В.В.Бартольду, становится понятным, что первый шаг для знакомства друг с другом, сделал сам В.В.Бартольд. В частности, в ответном письме В.Л.Вяткин писал: «Многоуважаемый Василий Владимирович! Я хотел к Вам обратиться с письмом еще в то время, когда Вы даже не знали о моем существовании, но составив о Вас из рассказов, знающих Вас туркестанцев представление как о человеке нелюдимом и необщительным, не решался писать Вам. Получив же от Вас письмо, я вполне разделяя изложенные в нем взгляды на дело, сознаюсь в своей ошибке и жалею об утраченном времени. ... Здесь, в Самарканде никто историей не занимается (вероятно, имеется в виду,

окружение В.Л.Вяткина из администрации Самарканда – Ф.Ш.) и – это Вам понятно, бывает тяжело время от времени не поговорить и не поспорить о предметах близких сердцу. ... Во всяком случае я очень рад Вашему приглашению» [1, л. 1]. Из содержания письма можно понять, что В.Л.Вяткин сначала не знал, как подойти, с чего начать изучение истории Средней Азии, в частности, самого Самарканда, т.е. он нуждался в советах в этом направлении. Следовательно, он принял знакомство и научное сотрудничество В.В.Бартольда с радостью и как наставническое, учитывая его классическое востоковедное образование. Хотя они были одногодками, обращались друг к другу очень уважительно, исключительно на «Вы».

Отдельное внимание в своих письмах В.Л.Вяткин уделял выявлению и поиску письменных источников: с кем из представителей местных коллекционеров или продавцов восточных рукописей встречался, какие рукописи видел, как они были оформлены, в какие города ездил в поисках рукописей.

В частности, из этого же первого письма становится ясно, что В.В.Бартольд обратился к В.Л.Вяткину с просьбой найти определенные произведения по истории региона. Оказалось, что указанное произведение и сам В.Л.Вяткин искал, и соответственно, ответил: ««Тарихи Нишопурий» Абу Абдуллы (Абу Абдулла – Абу Абдуллох Мухаммад ибн Абдуллох ибн Мухаммад Хаким Нишопурий, сокращенно Мухаммад ибн Абдуллох, или Хаким Нишопурий (933 – 1014/15), в числе других редких книг, я уже года три ищу в Самарканде и Бухаре, но пока безрезультатно» [1, л. 1]. Из этого можно сделать вывод, что точек соприкосновения у исследователей было много.

Тут же В.Л.Вяткин рассказывает о содержании другой рукописи, которая у него имеется. Далее с радостью пишет о приобретении в Бухаре интересной рукописи с ценными сведениями, касающиеся государственного управления в Бухарском эмирате (во время правления эмира Хайдара (1800-1826) из династии Мангытов), где говорилось: «В последнюю поездку в Бухару весной текущего года [письмо без даты – Ф.Ш.] мне посчастливилось приобрести рукопись, заключающую в себе копии 279 писем амира Хайдара к Каршинскому беку Хаким бию. Все письма относятся к 1215 и 16 годам [1800-1802 годы]. Содержание их очень разнообразно – о собрании войска, пересылке гарнизона, поимке разных лиц, выдачи жалование войскам, о податях, вакфах, о политических событиях, наградах, орошении и проч.» [1, л. 1-2].

Здесь следует сказать, что на основе удачно найденной рукописи В.Л.Вяткин написал и опубликовал статью об устройстве войска в Каршинском бекстве [3, С. 9].

Известно, что не только российские чиновники, путешественники занимались скупкой, коллекционированием и вывозом из Туркестанского края восточных рукописей, но и зарубежные посетители края. И В.В.Бартольд, и В.Л.Вяткин были против вывоза рукописей за границу. В.В.Бартольд опубликовал об этом статью в газете «Туркестанские ведомости» [5]. Кроме того, написал об этом письмо В.Л.Вяткину с рекомендацией отнестись к этому вопросу со всей серьезностью и обратить внимание на плохую комплектацию восточных рукописей в Ташкентской публичной библиотеке [1, л. 3; 6]. На это В.Л.Вяткин отреагировал готовностью исполнить его просьбу и съездить в Ташкент для ознакомления с содержанием библиотеки. Кроме того опубликовал замечательную ответную статью в той же газете [2]. В.Л.Вяткин хорошо изучил и книжный рынок Туркестанского края, торговцев редкими рукописями и знал, что самые известные книготорговцы и рынки редких книг находятся в Бухаре, Самарканде и Карши. Одним из них был Мирза Салих из Самарканда, у которого он часто бывал, чтобы раздобыть нужные книги, и о котором часто упоминал в письмах.

В этом отношении, то есть, связанное с именем Мирзы Салиха, хотелось бы обратить ваше внимание на следующее письмо В.Л.Вяткина к В.В.Бартольду. Хочется заметить, что В.Л.Вяткин умел дать хорошее археографическое описание рукописям. Так, он в письме под № 2 (архивный номер – Ф.Ш.) дал следующее описание рукописи произведения Абу Али ибн Сино, переписанное его внуком, которую видел у Мирза Салиха: «Показал он нам (я был с одним самарк. сартом) из своего собрания великолепный экземпляр [араб.шр. - Қонун] (ал-Қонун фи-т-тиб – Канон врачебной науки) Абу Али Сино, писанный на толстой и особенно

плотной бумаге внуком автора, ... Письмо поразительно красивое: заголовки написаны куфическим почерком, а остальное особым, похожим, пожалуй, на зюльфи. Заставки из рисунков листьев, цветов и завитков очень красиво; все страницы в рамках из линий в несколько рядов красками и золотом. Экземпляр поражает художественностью и богатством» [1, л. 3 об.]. Однако, не всегда В.Л.Вяткин мог приобрести книги для своей коллекции рукописей, так как они стоили дорого.

Для В.Л.Вяткина частная переписка с В.В.Бартольдом помогала получить ценные консультации для дальнейших исследований; содействовала в получении финансовых средств для археологических изысканий и в деле спасения и сохранении исторических памятников Самарканда.

В частности, в одном из писем В.Л.Вяткин просит совета у В.В.Бартольда следующего содержания: «Для разного рода справок лично для себя я составил из имеющихся в Обл. правлении вакуфных документов (около 200 шт.) Самаркандского уезда указатель наименований местностей, селений, арыков, курганов и проч., бывших или существующих в этом уезде. ... с указанием на номера всех документов, в которых имеются эти названия, с указанием тумана и границ, где можно. Таким образом дается самое название, в некоторых случаях заменившее его новое название, имя основателя селения, исторической постройки, лица, проведшего арык (иногда), года под которыми упоминается название и месторасположение. Мне кажется, такого рода указатель не будет бесполезен, если его издать, оно послужит и выяснению древности населенных мест вилаята, даст ключ к восстановлению названий по арабским дорожникам и проч. С этого рода работой я совершенно не знаком – посоветуйте как лучше расположить материал, и прежде всего стоит ли издавать его» [1, л. 4-4об.]. Как видно из письма, вопрос касался исторической топографии Самарканда и его окрестностей. Вероятно, В.В.Бартольд одобрил, проделанную В.Л.Вяткиным работу. Здесь следует сказать, что В.Л.Вяткин маршрутом обошел весь регион. Тем более, что к этому времени уже хорошо владел восточными языками, и к тому же являлся сотрудником администрации Самаркандского генерал-губернатора по вакуфным делам. В итоге, результатом топографических исследований В.Л.Вяткина стала работа «Материалы к исторической географии Самаркандского вилаята» [4], получившая хорошую оценку В.В.Бартольда.

Еще один вопрос, который обсуждался в письмах двух исследователей – есть ли библиотека у эмира Бухары и как в нее попасть. Вероятно, это поручение было получено от В.В.Бартольда, т.е. собрать сведения по этому вопросу, а также по другим библиотекам, где могут храниться редкие рукописи. Потому что свой доклад об этом В.Л.Вяткин, изложил так: «Начну с библиотеки бухарского эмира, вопрос о существовании которой меня сильно интриговал ... На официальное письмо, написанное мною от имени графа Ростовцева г. Игнатьеву, последний отвечал, что библиотеки у эмира нет и что по заявлению бухарской администрации не имеется основания предполагать даже о существовании ее когда-либо. Но так как мне в Самарканде случалось не раз видеть сочинения с печатями последних бухарских эмиров и слышать от старых туземцев, служивших при Музаффаре, о действительном, а не вымышленном существовании библиотеки, то я не удовлетворился ответом Игнатьева и поехал в Бухару собирать справки. ... В то время мне казалось не очень трудным найти путь к проникновению в эту библиотеку и даже рисовалась картина, как я первый возведу миру об открытии мною новых восточных сочинений! В общем собранные мною сведения положительно меня удивили в том, что библиотека у эмира есть, хотя и в полном забросе и беспорядке. Так, когда я явился одетый по туземному в арк с одним самаркандским сартом, то бухарские придворные чины на мой достаточно дипломатический, чтобы не возбудить подозрения, расспросы отвечали, что библиотека есть, но что показать и, как и другие внутренние покои можно только с разрешения эмира. Будь я человек денежный, конечно, дело устроилось бы. Затем один татарин, производивший тогда ремонт во дворце эмира, говорил мне, что он видел три больших комнаты, заваленных книгами, свертками и бумагами. ... Затем мне не раз приходилось слышать в Бухаре, что эмир не желает показать кому-либо из русских своей библиотеки, которая вместе с тем представляет и государственный архив, по той

причине, что опасается, как бы не выяснилось, что теперешняя династия правит не по праву, будучи не царского происхождения, что в библиотеке может оказаться что-нибудь неблагоприятное для русских и вообще такое, что следует лучше скрывать, чем обнаруживать.

Зная характер азиата, нельзя этой догадке не придавать большую долю правдоподобности. Написал Вам так распространено о библиотеке на тот случай, что может быть обстоятельства для Вас когда-нибудь устроятся благоприятные и Вы будете иметь возможность попасть в эту сокровищницу» [1, л. 5-6]. Из письма ясно, что охота за новыми рукописями не удалась, и В.Л.Вяткин не проник в библиотеку эмира Бухары.

Хотелось бы отметить, что В.Л.Вяткин мог дать свою оценку о состоянии востоковедения в тот период. В частности, на результаты защиты диссертации и книгу В.В.Бартольда «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» он выразил свое мнение следующим образом: «Многоуважаемый Василий Владимирович! Прошу извинить меня, что до сего времени не собрался поблагодарить за прекрасные Ваши книги «Турк[естан]. в эпоху мон.[гольского] нашествия». Прочел их, разумеется, с величайшим интересом и наслаждением. Большое Вам спасибо за них. Поздравляю Вас и с вполне заслуженным ученым званием. Отказ Ваших оппонентов от диспута, буду откровенен, причинил мне истинное огорчение, так как показал насколько слабо поставлено у нас дело изучения восточной истории даже в высшем специальном учебном учреждении, ибо совершенно невозможное дело, чтобы в таком обширном труде как Ваш, и при том посвященном новому предмету не отыскалось бы заслуживающих возражение положений. Я думаю, и Вы получили бы большее нравственное удовлетворение, если бы Ваш труд вместо безусловного восторга со стороны оппонентов вызвало бы, не говорю – горячие дебаты, а хотя бы дельные замечания, из которых видно было бы, что работа оценивается истинными знатоками дела. Мне жалко стало Вашего одиночества. Труд Ваш еще ждет своей оценки в будущем» [1, л. 8-8об.].

Такая оценка В.Л.Вяткина говорит о том, что исследователи находились на одном уровне интеллектуального мышления, не смотря на то, что он не имел специального востоковедного образования, и достиг всего только самообразованием и постоянной работой над собой. Жители Самарканда уважительно обращались к нему – «домла».

К сожалению, в личном фонде В.Л.Вяткина, который находится в Национальном архиве Узбекистана, писем от В.В.Бартольда нет, но есть множество материалов автора по истории и археологии Самарканда. Однако, трудно верится, что получатель их не сохранял. Их изучение способствовало бы более подробно узнать об их взаимоотношениях в решении научных вопросов по истории региона. Хотя, весь личный архив В.Л.Вяткина, его супруга, сначала в 1936 г. передала в Сурхандарьинский краеведческий музей, а в 1947 г. – в Республиканский музей культуры узбекского народа в Самарканде. Впоследствии весь архив был собран в один «Личный фонд В.Л.Вяткина» под № 1591 в Национальном архиве Узбекистана. Хочется верить, что когда-нибудь, где-нибудь бесценные письма В.В.Бартольда к В.Л.Вяткину обнаружатся.

Однако, к нашей удаче в личном фонде В.В.Бартольда сохранились черновики двух писем к В.Л.Вяткину. В них речь идет о находках и об организации охраны городища Афрасиаб, так как каждая новая информация, новый артефакт с этого археологического объекта очень интересовала В.В.Бартольда. Хочется надеяться, что когда-нибудь бесценные письма обнаружатся.

Таким образом, через призму изучения частной переписки В.Л.Вяткина и В.В.Бартольда можно раскрыть дополнительные детали их вклада в изучение истории обширного среднеазиатского региона. Для В.В.Бартольда эта создавало возможность получить сведения о новых письменных источниках по истории Средней Азии; уточнению топографических названий тех или иных мест; а также В.Л.Вяткин делился с новыми своими интересами, увлечениями и трудностями в осуществлении тех или иных просьб В.В.Бартольда в поиске восточных рукописей. Научный тандем В.В.Бартольда и В.Л.Вяткина способствовал решению многих вопросов востоковедения, касающихся не только истории Самарканда, но и

других регионов. Кроме того, дает дополнительный материал сверх того, что до сих пор было изучено и опубликовано теми исследователями, которые изучали их научное наследие.

Список литературы:

1. Архив РАН СПб филиал, ф. 68, оп. 2, д. 55.
2. В.В. Точка опоры // Туркестанские ведомости. 1902, № 92.
3. Вяткин В.Л. Каршинский округ, организация в нем войска и события в период 1215 – 1217 (1800 - 1803) годов // Известия Среднеазиатского отдела государственного Русского географического общества. Ташкент, 1928. Т. 18. С. 9.
4. Вяткин В.Л. Материалы к исторической географии Самаркандского вилаята // Справочная книжка Самаркандской области. Самарканд, 1902. Вып. VII. С. 1-63.
5. Туркестанские ведомости. 1902, № 54.
6. Чабров Г.Н. В.Л.Вяткин – книговед // ОНУ. 1969. № 11. С. 72-73.

MADANIYAT CHORRAHALARI

5-JILD, 3-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-5, НОМЕР-3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-5, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000